

ISSN: 3030-3877

Annals of clinical disciplines

VOLUME 2, ISSUE 3/1

2025

ACD
2025

<https://tadqiqot.uz/index.php/spjacd>

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/1

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinilaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori, DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva U.K., Rakhimova M.B. Pomegranate seed oil for ulcerative colitis.....	7
2. Abdurakhmonova Q., Rakhimbaeva G. Inflammatory biomarkers and insulin resistance in acute ischemic stroke of different etiologies...12	12
3. Boymuradov Sh.A., Khatamov U.A. Biomechanical and clinical analysis of atypical counterforces in maxillofacial trauma from electromechanical impacts.....	19
4. Baymuratova A.Ch. Tizza bo‘g‘imi ichki strukturasi jarohatlanishlarini utt orqali klinik baholash va fizioterapevtik reabilitatsiyani optimallashtirish	26
5. Boboyev Sh.R., Saidov G.N., Keldiyorova Z.D. Tajribaviy oshqozon-ichak traktining sirka kislotasi bilan kimyoviy kuyishida yo‘g‘on ichak devoridagi morfologik o‘zgarishlarning qiyosiy tavsifi.....	32
6. Jumaeva G.A. Klinik farmakologiyada innovatsion o‘quv modeli: talaba markazli yondashuv.....	38
7. Keldiyorova Z.D., Zaripova S.O. O‘tkir respirator virusli infeksiyalar va torch- infeksiyasi bilan kasallangan bolalarda klinik-laborator o‘zgarishlar.....	43
8. Khalikova F.Sh. Morphological structure of the thyroid gland of white rats in chemotherapy of breast cancer.....	51
9. Mirzayeva M.R., Yodgorova M.Sh. Latent course of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: comparative evaluation of noninvasive diagnostic methods (APRI, FIB-4 and fibroscan).....	58
10. Muradimova A.R., Madjidova Y.N., Khidoyatova D.N., Sharipov F.R. Bioacoustic correction of cognitive impairment in stroke patients.....	69
11. Najmutdinova D.Q., Ismoilova Sh.S. 2-tur natriy-glyukoza kotransportyori ingibitorlarini qo‘llashda jigar fibroz ko‘rsatkichlari va insulinga rezistentlik dinamikasi.....	74
12. Nazirxujayev F.A. Farg‘ona viloyati aholisi orasida “O‘rta yer dengizi parxezi”ni qo‘llash orqali surunkali pankreatit xurujlari profilaktikasini optimallashtirish.....	79
13. Nurmatova O.A. Bolalarda nefrotik sindromning profilaktikasini takomillashtirish yo‘llari (Farg‘ona viloyati misolida).....	84
14. Ortiqboev J.O. Molecular genetic analysis of the renin–angiotensin system in chronic kidney disease.....	89

15. Oxunova M.J.	
Farg'ona viloyatida 3 yoshgacha bolalarda pnevmoniya rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy xavf omillari.....	95
16. Rasulova N.R. Temirova N.R.	
Tajribaviy kimyoterapiya natijasida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlarning qiyosiy tahlili.....	99
17. Raxmatullayeva G.K., Axmedova N.A., Kasimova M.B., Xudayberganova N.X.	
Oshqozon-ichak kasalliklarida so'rovnoma o'tkazish va uni o'rganish.....	108
18. Subkhanova Z.S., Raimkulova N.R.	
Interrelationship between gastroesophageal reflux disease and respiratory diseases: general pathogenetic mechanisms and modern research findings.....	112
19. Subxanova Z.S., Raimkulova N.R.	
Gastroezofageal reflyuks kasalligi, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi va bronxial astma: komorbidlikning dolzarb masalalari.....	115
20. Temirova M.B., Kasimova M.B., Axmedova N.A.	
Metabolik assotsirlangan jigar yog' kasalligida bemorlarning tana tuzilishini bioimpedance spektroskopiya yordamida baholash.....	118
21. Tukhtaeva N.Kh., Musayev H.N.	
Development of gastropathy against the background of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in patients with rheumatoid arthritis against the background of virulent genes of helicobacter pylori.....	123
22. Абдуллаева У.К., Рахимова М.Б.	
Ярали колит хавф омиллари: замонавий қарашлар.....	128
23. Абдулхаков И.У., Абдулхаков М.И.	
Общеврачебная практика как эффективная модель профилактики неинфекционных заболеваний.....	132
24. Адизова С.Р., Носирова З.Ж.	
Преэклампсия огирлашувида гемостаз тизимининг таъсири.....	143
25. Акрамов О.З., Аблязов О.В., Кадыров Ш.У.	
Инновационные подходы нейровизуализации при опухолях функционально важных участков мозга у детей.....	149
26. Аликулова Н.А., Ўринова Г.М.	
Мия инфаркти ва СМИ ўтказган беморларда клиник-функционал кўрсаткичлар динамикаси.....	156
27. Алимов А.А., Алимов А.В., Шарипов А.М., Шоикрамов Ш.Ш.	
Профиль инотропной поддержки у детей после коррекции врождённых пороков сердца: частота, дозы и динамика применения.....	166
28. Аллокулов Р.Р., Акрамов В.Р., Нуралиев Ф.Н.	
Кекса ва қари ёшдаги шахсларда гонартрознинг клиник-иммунологик жихатлари.....	172

29. Асадов Х.Ф.	
Хирургия мигрени: сравнительный анализ двух хирургических методик лечения височной мигрени: нейроэктомия и декомпрессия ветви скуловисочного нерва.....	182
30. Аскарлов Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н.	
Перспективные интервенционные технологии при тромботических осложнениях острого коронарного синдрома.....	187
31. Гадаев А., Халимова Х., Гадаева Н.	
Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва артериал гипертензияда буйраклар дисфункцияси (адабиётлар шархи).....	193
32. Гаффорова В.Ф., Ходжиева Д.Т.	
Клинико-нейрофизиологические характеристики фебрильных судорог у детей.....	200
33. Давлетова Ш.Б.	
Роль микробиоты кишечника в развитии неврологических заболеваний у детей.....	205
34. Даминов Б.Т., Ортикбоев Ж.О.	
Уровень витаминов группы В и витамина Д у больных с хронической болезнью почек в зависимости от прогрессирования заболевания.....	216
35. Джураев И.Б., Курбанов О.М., Бабаназаров У.Т.	
Клинические проявления патологий желудка у больных в критическом состоянии в условиях искусственного дыхания.....	221
36. Жалалова В.З.	
Оптимизация восстановительных процессов при физических нагрузках с помощью спирулины: морфофункциональные и клинические аспекты.....	229
37. Ибодуллаева Н.М.	
Бачадон саратон олди касалликлари бўлган аёлларда неврологик ва психоэмоционал ўзгаришларнинг психосоматик жиҳатлари.....	237
38. Иноятов А.Ш., Ражаматов Т.Р., Умаров Б.Я.	
Функциональная и иммунологическая обоснованность применения щечного жирового лоскута при палатопластике в детском возрасте.....	241

UDK 616.24-002-053.2

Охунова Машхура Жумабой қизи

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institute, Farg'ona, O'zbekiston

ORCID 0009-0001-8880-4139

**FARG'ONA VILOYATIDA 3 YOSHGACHA BOLALARDA PNEVMONIYA
RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY XAVF OMILLARI** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17352501>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada Farg'ona viloyatida 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda pnevmoniya rivojlanishiga olib keluvchi asosiy xavf omillari o'rganildi. Tadqiqot davomida ijtimoiy-demografik, gigiyenik, immunologik hamda atrof-muhitga oid omillar tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, bolalarda pnevmoniya rivojlanishida onaning homiladorlik davridagi salomatligi, emlash holati, ovqatlanish sifati, sanitariya-gigiyena sharoitlari hamda ekologik omillar etakchi o'rin tutadi. Profilaktik chora-tadbirlarni kuchaytirish bolalarda pnevmoniya ko'rsatkichlarini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: pnevmoniya, bronxoobstruktiv sindrom, xavf omillari, profilaktika, Farg'ona viloyati, 3 yoshgacha bolalar.

Охунова Машхура Жумабой қизи

Ферганский институт общественного здоровья, Фергана, Узбекистан

**ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ В
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье изучены основные факторы риска развития пневмонии у детей до 3 лет в Ферганской области. В ходе исследования были проанализированы социально-демографические, гигиенические, иммунологические и экологические факторы. Полученные результаты показали, что ключевыми факторами риска развития пневмонии у детей являются состояние здоровья матери во время беременности, охват вакцинацией, качество питания, санитарно-гигиенические условия и экологические воздействия. Усиление профилактических мероприятий имеет важное значение для снижения заболеваемости пневмонией среди детей.

Ключевые слова: пневмония, бронхообструктивный синдром, факторы риска, профилактика, Ферганская область, дети до 3 лет.

Oxunova Mashkhura Jumaboy qizi

Fergana Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan

MAIN RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF PNEUMONIA IN CHILDREN UNDER THE AGE OF 3 IN FERGANA REGION**ABSTRACT**

This article examines the main risk factors contributing to the development of pneumonia in children under the age of 3 in the Fergana region. The study analyzed socio-demographic, hygienic, immunological, and environmental factors. The results showed that the mother's health during pregnancy, vaccination coverage, nutritional quality, sanitary-hygienic conditions, and environmental influences are the leading risk factors for pneumonia in children. Strengthening preventive measures plays an important role in reducing pneumonia incidence among children.

Keywords: pneumonia, broncho-obstructive syndrome, risk factors, prevention, Fergana region, children under 3 ears.

Kirish. Pnevmoniya bolalik davridagi o'tkir respirator kasalliklar orasida eng ko'p uchraydigan va yuqori o'lim ko'rsatkichlariga ega bo'lgan kasalliklardan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 5 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida pnevmoniya sababli o'lim holatlari yuqumli kasalliklar ichida etakchi o'rinda turadi [1]. Har yili dunyo bo'yicha 120 milliondan ortiq pnevmoniya holatlari qayd etilib, ularning taxminan 1,3–1,5 millioni 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'lim bilan yakunlanadi [3].

O'zbekiston sharoitida, xususan Farg'ona vodiysi hududida ekologik omillar, iqlim o'zgarishlari va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar tufayli 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda pnevmoniya rivojlanish xavfi yuqori bo'lib qolmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bolalarda pnevmoniya yuqori kasallanish ko'rsatkichlariga ega bo'lgan respirator kasalliklardan biri hisoblanadi [2].

Adabiyotlarda qayd etilishicha, bolalarda pnevmoniya etiologiyasi yoshga qarab farqlanadi. Neonatal davrda asosan B guruhi streptokokklari, *Listeria monocytogenes* va *Escherichia coli* etakchi patogen hisoblanadi. 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda esa ***Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*** va respirator viruslar (RS-virus, adenovirus, paragripp) asosiy sababchilar sifatida tilga olinadi [4,5]. Virusli infeksiyalar ko'pincha bakterial infeksiyaga qo'shib, kasallikning og'ir kechishiga olib keladi.

O'zbekiston bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ham 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda shifoxonadan tashqari pnevmoniyaning bronxoobstruktiv sindrom bilan og'irlashishi qayd etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bakterial infeksiyalar 62,3%ni, virusli infeksiyalar esa 37,7%ni tashkil etadi. Eng ko'p uchraydigan patogenlar sifatida **S. pneumoniae, H. influenzae va S. aureus** ajralib chiqqan. Shuningdek, allergik fon, perinatal patologiyalar, chang, tutun va passiv chekish kabi ekologik omillar kasallikning og'ir kechishida bevosita rol o'ynaydi [10].

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda pnevmoniya rivojlanishida etiologik spektr keng bo'lib, u nafaqat infeksiyon patogenlar, balki ijtimoiy-demografik, gigiyenik va ekologik omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Bu esa xavf omillarini kompleks tahlil qilish va ularni bartaraf etish orqali kasallikning oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot 2023–2024 yillarda Farg'ona viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi pulmonologiya bo'limida o'tkazildi.

- **Tadqiqot obyekti:** pnevmoniya tashxisi bilan davolangan 3 yoshgacha bo'lgan 150 nafar bola.

- **Nazorat guruhi:** sog'lom, shu yosh guruhiga mansub 100 nafar bola.

- **Metodlar:** klinik anamnez yig'ish, laborator va instrumental tekshiruvlar, otanalardan anketa asosida so'rovnoma o'tkazish.

- **Tahlil qilinadigan omillar:**

- Onaning homiladorlik davridagi salomatligi va tug‘ruq jarayoni
 - Bolaning emlash kalendari bo‘yicha qamrovi
 - Oziqlanish turi (ona suti, sun‘iy ovqatlanish, aralash ovqatlanish)
 - Uy sharoitlari va gigiyena omillari
 - Atrof-muhit ifloslanishi va ekologik ta’sirlar
 - Allergik kasalliklar va bronxoobstruktiv sindrom mavjudligi
- Statistik tahlil SPSS dasturida χ^2 va $p < 0,05$ darajasida o‘tkazildi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalariga ko‘ra 3 yoshgacha bo‘lgan bolalarda pnevmoniyaning rivojlanishiga olib keluvchi asosiy omillar quyidagilar (jadval 1)

1. **Homiladorlik va tug‘ruq omillari:**

○ Onalarda homiladorlik davrida O‘RVI, kamqonlik, surunkali bronxit kabi kasalliklar kuzatilgan bolalarda pnevmoniya rivojlanish xavfi 2,3 baravar yuqori aniqlangan ($p < 0,05$).

2. **Immunoprofilaktika:**

○ Pnevmoniya bilan kasallangan bolalarning 46%ida emlash kalendari to‘liq emasligi kuzatildi, bu nazorat guruhida 18%ni tashkil etdi.

3. **Oziqlanish:**

○ Ona suti bilan kamida 6 oy davomida boqilgan bolalarda pnevmoniya uchrash chastotasi 1,8 baravar past bo‘ldi ($p < 0,05$).

○ Sun‘iy oziqlantirilgan bolalarda esa pnevmoniya tez-tez uchragan.

4. **Sanitariya-gigiyena sharoitlari:**

○ Toza ichimlik suvi va kanalizatsiya tizimiga ega bo‘lmagan oilalarda yashovchi bolalarda pnevmoniya ko‘rsatkichlari sezilarli darajada yuqori bo‘ldi (36%).

5. **Ekologik omillar:**

○ Atmosfera havosi ifloslanish ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan sanoat zonalarida yashovchi bolalarda pnevmoniya chastotasi qishloq joylarga nisbatan 1,5 baravar yuqori kuzatildi.

6. **Bronxoobstruktiv sindrom:**

○ Allergik fon va bronxoobstruktiv sindrom mavjud bolalarda pnevmoniya rivojlanishi 3 baravar tez-tez kuzatildi ($p < 0,01$). (rasm 1)

Jadval 1. **Pnevmoniya rivojlanishiga sabab bo‘luvchi xavf omillari**

№	Xavf omillari	Pnevmoniya rivojlanish xavfi ko‘rsatkichi
1	Homiladorlik davridagi kasalliklar	2,3 baravar yuqori
2	Emlash kalendari bo‘yicha to‘liq qamrov yo‘qligi	46 %
3	Ona suti bilan boqilmaslik (sun‘iy ovqatlanish)	1,8 baravar yuqori
4	Gigiyenik sharoitlarning etarli emasligi	36 %
5	Ekologik omillar (sanoat hududida yashash)	1,5 baravar yuqori
6	Allergik fon va bronxoobstruktiv sindrom mavjudligi	3 baravar yuqori

Rasm 1

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Farg'ona viloyatida 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda pnevmoniya rivojlanishiga asosiy xavf omillari sifatida quyidagilar ajralib chiqadi:

- onaning homiladorlik davridagi kasalliklari va tug'ruq patologiyasi;
- emlash kalendari bo'yicha to'liq qamrab olinmaslik;
- ona suti bilan etarli darajada boqilmaslik;
- gigiyenik sharoitlarning etarli emasligi;
- ekologik ifloslanish;
- allergik fon va bronxoobstruktiv sindrom mavjudligi.

Shu bois, mazkur xavf omillarini bartaraf etishga qaratilgan kompleks profilaktik chora-tadbirlarni takomillashtirish bolalarda pnevmoniya ko'rsatkichlarini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. World Health Organization. Pneumonia in children: Key facts. Geneva: WHO, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi. Bolalarda o'tkir respirator kasalliklarni davolash va oldini olish bo'yicha klinik tavsiyalar. Toshkent, 2022.
3. Rudan I, et al. Epidemiology and etiology of childhood pneumonia. Bull World Health Organ. 2008;86:408–416.
4. Liu L, et al. Global, regional, and national causes of child mortality. Lancet. 2015;385:430–440.
5. Farg'ona viloyati SES hisobotlari, 2023 yil.
6. Ashurova M., Ohunova M. Uch yoshgacha bolalarda shifoxonadan tashqari pnevmoniyaning bronxoobstruktiv sindrom bilan kechishiga olib keluvchi sabablar. // Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Buxoro, 2025. 83–91-betlar.

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт